

Medicent Electrón. 2020 ene.-mar.;24(1)

Artículo de Revisión

Gerodontología: introducción de un nuevo término en la asignatura Atención integral a la familia II

Gerodontology: introduction of a new term in the subject
"Comprehensive family care II"

Dachel Martínez Asanza^{1*} <http://orcid.org/0000-0002-1830-7137>

Yurian Gbenou Morgan² <https://orcid.org/0000-0001-7504-9050>

Sol Ángel Rosales Reyes² <http://orcid.org/0000-0002-2354-9659>

¹Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón. Departamento de Estomatología. La Habana. Cuba.

²Facultad de Estomatología de La Habana Raúl González Sánchez. La Habana. Cuba.

* Autor para la correspondencia: Correo electrónico: dachelmtnez@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: la asignatura Atención integral a la familia II, de la carrera de Estomatología en Cuba, no emplea el término «gerodontología», tal y como se utiliza en la literatura científica a nivel mundial; solo se utiliza el término odontogeriatría, que tiene diferente significación, puesto que el primero propicia un enfoque preventivo, acorde a las acciones de salud que debe realizar el estomatólogo.

Objetivo: fundamentar la propuesta del empleo del término «gerodontología» en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Atención integral a la familia II, de la carrera de Estomatología, en Cuba.

Métodos: se realizó una revisión bibliográfica, se utilizaron las bases de datos Ebsco, Pubmed y Scielo. Se revisó el Plan de Estudio y el Programa de la asignatura Atención integral a la familia II, y se identificó la omisión del término «gerodontología» en el subtema: «El paciente geriátrico».

Conclusiones: la utilización del término «gerodontología», contextualizado en el currículo de estudio de la carrera de Estomatología en Cuba, no debe sustituir el concepto de odontogeriatría, pues el empleo de ambos términos es válido. Se fundamentó la importancia del término «gerodontología» en el subtema: «El paciente geriátrico», perteneciente a la asignatura Atención integral a la familia II, además de la utilización del concepto de odontogeriatría, por tener diferentes acepciones.

DeCS: cuidado dental para ancianos; educación en odontología; programas de estudio.

ABSTRACT

Introduction: the subject "Comprehensive family care II" of the Dentistry career in Cuba does not use the term "Gerodontology", as used in scientific literature worldwide; this one only uses the term "Geriatric Dentistry" which has a different meaning since the first one has a preventive approach according to the health actions to be performed by the dentist.

Objective: to base the proposal for the use of the term "Gerodontology" in the teaching-learning process of the subject "Comprehensive family care II" of the Dentistry career in Cuba.

Methods: a bibliographic review was carried out using Ebsco, Pubmed and SciELO databases. The Study Programme and the Program of the subject "Comprehensive family care II" were revised, and the omission of the term "Gerodontology" was identified in the subtopic: "The geriatric patient".

Conclusions: the use of the term "Gerodontology", contextualized in the study programme of the Dentistry career in Cuba, should not replace the concept of "Geriatric Dentistry", since the use of both terms is valid. The importance of the term "Gerodontology" was based on the subtopic: "The geriatric patient", belonging to the subject "Comprehensive family care II", in addition to the use of the concept "Geriatric Dentistry", since they have different meanings.

DeCS: dental care for aged; education, dental; programs of study.

Recibido: 29/06/19

Aprobado: 5/10/19

INTRODUCCIÓN

La Odontogeriatría en Cuba no es considerada una especialidad, ⁽¹⁾ pero se presenta como parte del subtema denominado «El paciente geriátrico» de la asignatura Atención integral a la familia II, en el 4to año de la carrera de Estomatología.^(1,2)

En aras de elevar la superación de los profesionales, ante los retos de la población cubana envejecida y con necesidades específicas de atención, desde el año 2007 se ha implementado una Maestría de Odontogeriatría en la Facultad de Estomatología de La Habana «Raúl González Sánchez».^(1,3)

El término «gerodontología» tiene un enfoque diferente al de odontogeriatría, porque hace referencia a la atención al paciente geriátrico sano y las acciones preventivas que debe desarrollar el profesional, lo que responde a las orientaciones del sistema de salud cubano.

En concordancia con lo antes planteado, se precisó la necesidad de aumentar la preparación de los estudiantes en el dominio de términos empleados en la literatura científica estomatológica a nivel mundial. El cual debe ser una exigencia de primer orden en el período de formación, para que los profesionales ya

graduados puedan enfrentarse a la dinámica multicultural y de apertura a la globalización con un conocimiento actualizado.⁽⁴⁾

En este sentido, se necesita de estrategias y alternativas sustentadas científicamente desde el propio contexto educativo, para conformar un vocabulario científico en los futuros profesionales, encaminado a la adquisición de una cultura integral acorde a las condiciones del avance de la ciencia.

En relación con lo anterior, el objetivo del presente estudio es fundamentar la adición del término «gerodontología» en el subtema «El paciente geriátrico», que se imparte a los estudiantes de 4to año, en la asignatura Atención integral a la familia II, de la carrera de Estomatología.⁽²⁾ Este vocablo no aparece en el programa de esta asignatura del Plan de Estudio D.

MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica de los últimos 5 años (en español e inglés); se utilizaron las bases de datos Ebsco, Pubmed y Scielo. Se revisó el Programa de la asignatura Atención integral a la familia II, que se imparte en el 4to año de la carrera de Estomatología dentro del Plan de Estudios D, para proponer la utilización del término «gerodontología» en el subtema: «El paciente geriátrico».

DESARROLLO

La Odontogeriatría se define como la atención de la salud bucal para personas mayores de 60 años de edad, cuyo estado general esté significativamente influenciado por procesos degenerativos y enfermedades que se asocian habitualmente con el adulto mayor. Surgió en los Estados Unidos en los años 60, fue promovida por estomatólogos estudiosos de la salud bucodental de las personas mayores con un enfoque geriátrico.^(1,5,6)

Fue a finales de los años 70 que se inició la Gerodontología en Europa, y se definió como: « la especialidad estomatológica que busca proporcionar el óptimo cuidado bucodental para adultos mayores, a través de prevención, tratamiento y rehabilitación de las alteraciones bucodentales inherentes al envejecimiento, así como la repercusión estomatológica de las enfermedades crónicas degenerativas que se presentan en la vejez.»^(5,7)

El desarrollo de esta especialidad comenzó en la Sociedad Británica de Gerodontología (*British Society of Gerodontology*), cuna de la revista internacional *Gerodontology* que se publica desde el año 1982; a partir del año 1990 quedó respaldada por el Colegio Europeo de Gerodontología (*European College of Gerodontology*).⁽⁵⁾

Por otro lado, a partir del año 1998, la Gerodontología comenzó a impartirse en la Universidad Complutense de Madrid, y también surgió la Sociedad Española de Gerontología.⁽⁸⁾

Es necesario destacar las diferencias entre estas dos especialidades. Por una parte, la Gerodontología acentúa la prevención psicosocial de los problemas bucales de los adultos, sanos o enfermos, con el fin de lograr el máximo de salud y bienestar bucodental. Tiene en consideración los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento, según el contexto sociocultural; mientras que, la Odontogeriatría, se encarga de la atención de la salud bucodental de las personas de la tercera edad. Tiene en cuenta los cambios: biológicos, sistémicos y bucales inherentes al envejecimiento, y aborda los aspectos etiológicos y fisiopatológicos de las alteraciones y complicaciones bucodentales vinculadas con las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la vejez.⁽⁵⁾

Estas definiciones, suelen ser utilizadas de forma indistinta en la literatura científica foránea.

En diversas investigaciones, los términos odontogeriatría y «gerodontología» son utilizados como sinónimos.^(9,10) Los autores de este artículo consideran que debe hacerse una distinción entre los dos términos, según los diferentes enfoques que encierran sus significados. Lo que coincide con diferentes autores que abordaron

estas definiciones de una forma explícita y diferenciada.^(5,7,8) En este sentido, la Gerodontología se centra fundamentalmente en los aspectos psicológicos, educativos, sociales, económicos y demográficos relacionados con la salud bucal de la tercera edad; en cambio la Odontogeriatría se limita a la atención de la salud bucal, tiene en cuenta solo las enfermedades crónicas y sistémicas del adulto mayor asociadas al envejecimiento.

Los autores de la presente revisión consideran que es necesario el empleo del término «gerodontología» en la carrera de Estomatología, pues favorece un enfoque más preventivo en la atención al paciente geriátrico. Desde el punto de vista docente, es preciso formar en los estudiantes un vocabulario amplio y ajustado al uso internacional. Aunque este vocablo es utilizado con mayor frecuencia en el mundo científico actual no se debe dejar de emplear el término odontogeriatría.

En la actualidad, es preciso homogeneizar el empleo de la terminología internacional en el contexto nacional cubano, pues no se debería únicamente utilizar el término «gerodontología» en el posgrado, sino incluirlo también desde el pregrado; en aras de que lleguen a la sociedad profesionales de la Estomatología con las herramientas necesarias para brindar una atención de mayor calidad a este grupo poblacional.

En la asignatura Atención integral a la familia II, específicamente en su texto básico, titulado: «Estomatología general integral»,⁽¹¹⁾ aparece bien definida la Odontogeriatría como especialidad, pero no se hace alusión al empleo del término «gerodontología»; sin embargo, se emplean elementos que favorecen el tratamiento estomatológico del paciente geriátrico con un enfoque integral de su salud, aunque no se utiliza dicho término, tal y como es empleado en distintas investigaciones.^(12,13,14)

En este sentido, el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Estomatología requiere de la actualización de los conocimientos, acorde a la panorámica mundial.⁽¹⁵⁾

El Plan de Estudio D⁽²⁾ de la carrera de Estomatología tiene entre sus características fundamentales el estar orientado hacia la formación de un profesional con perfil amplio, basado fundamentalmente en una formación básica sólida, que le permita resolver los principales problemas que se presentan a diario en las diferentes esferas.

En concordancia con lo anterior, se sugiere la inclusión del término «gerodontología», pues esto permitirá instruir al personal en formación acorde a las definiciones empleadas en el contexto mundial. Se prevé el aumento de este sector de la población en los próximos años, el cual demandará una atención más personalizada.

CONCLUSIONES

La «gerodontología» debe ser contextualizada en el currículo de estudio de la carrera de Estomatología en Cuba, ya que este término, como tal, no aparece en el programa. Se sugiere su adición en el subtema: «El paciente geriátrico», que se imparte en la asignatura Atención integral a la familia II, del 4to año de la Carrera de Estomatología. Este vocablo tiene una connotación diferente al de odontogeriatría, por lo que este último debe continuar utilizándose en dicho subtema. Al adicionar el empleo de este vocablo se brindará al estudiante un enfoque más integral de la atención al paciente geriátrico, mediante acciones de prevención, promoción de salud bucal y familiarización con un vocabulario utilizado en el ámbito global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Martínez Asanza D, Guanche Martínez AS, Reyes Puig AC. La Odontogeriatría en Cuba. Actualidad y perspectivas [internet]. La Habana: Convención Internacional de Salud, Cuba Salud 2018; 2018 [citado 6 dic. 2018]. Disponible en:

<http://convencionsalud2018.sld.cu/index.php/convencionsalud/2018/paper/view/11/90>

2. Comisión de Carrera. Plan D de la Carrera de Estomatología. Programa de Disciplina Estomatología General Integral del Plan D. La Habana: Dirección Nacional de Estomatología; 2011.

3. Barciela González-Longoria MC, Grau León IB, Urbizo Vélez J, Soto Cantero LA, Sosa Rosales M. Formación de recursos humanos en Estomatología, su impacto en la salud bucal de la población. Educ Méd Super [internet]. abr.-jun. 2017 [citado 17 feb. 2017];31(2):[aprox. 11 p.]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v31n2/ems20217.pdf>

4. Jurado Ronquillo MC, Bravo López G, Avello Martínez R. Propuesta de un sistema de métodos para la comunicación interpersonal en el contexto de la Educación Superior. Medisur [internet]. nov.-dic. 2017 [citado 23 ago. 2018];15(6):[aprox. 10 p.]. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2017000600015&lng=es&nrm=iso&tlng=es

5. Chávez-Reátegui BC, Manrique-Chávez JE, Manrique-Guzmán JA. Odontogeriatría y gerodontología: el envejecimiento y las características bucales del paciente adulto mayor: Revisión de literatura. Rev Estomatol Herediana [internet]. jul.-sep. 2014 [citado 29 jul. 2018];24(3):[aprox. 9 p.]. Disponible en: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/REH/issue/view/219>

6. Cepero Santos A, González Ávila YC. La Odontogeriatría en la especialidad de Estomatología General Integral: una nueva propuesta. Rev Cienc Méd La Habana [internet]. 2016 [citado 10 ago. 2018];23(1):[aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=118913314&lang=es&site=eds-live>

7. Deangelillo CA. Gerodontología. Ética para una atención óptima [internet]. Valencia: Universidad Libre Internacional de las Américas; 2010 [citado 23 ago. 2018]. Disponible en:

<https://www.google.com/cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib2cLeuLPmAhWQq1kKHSU1AvgQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sagg.org.ar%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FEtica-para-un-atencion-optima.doc&usq=AOvVaw2NBkfidSL4a8-p6NhSYL0>

8. Jiménez Herrero F. Gerodontología antaño, una disciplina descuidada: revisión bibliográfica. Rev Esp Geriatr Gerontol [internet]. dic. 1998 [citado 10 ago. 2018]; 33(91):[aprox. 7 p.]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-gerodontologia-antano-una-disciplina-descuidada-13006038>

9. Marchini L, Brunetti Montenegro FL, Ettinger R. Gerodontology as a dental specialty in Brazil: What has been accomplished after 15 years? Braz Dent Sci [internet]. Apr.-Jun. 2016 [citado 23 ago. 2018];19(2):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <https://bds.ict.unesp.br/index.php/cob/article/view/1254/1022>

10. Kossioni A, McKenna G, Müller F, Schimmel M, Vanobbergen J. Higher education in Gerodontology in European Universities. BMC Oral Health [internet]. 2017 [citado 23 ago. 2018];17(1):[aprox. 13 p.]. Disponible en: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:96798/ATTACHMENT01>

11- González Naya G, Montero del Castillo ME. Estomatología General Integral 28. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2013.

12. Nisizaki S, Derregibus L. Protocolos de tratamiento y prevención en Gerodontología. Odontoestomatología [internet]. mayo 2014 [citado 15 ago. 2018];16(23):[aprox. 10 p.]. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392014000100006&script=sci_arttext&lng=pt

13. Ruiz Núñez MR, Gue Martini J, Joesting Siedler M, Schaefer Ferreira de Mello, AL. Geriatric dentistry teaching and the curricular guidelines in dental schools in South American countries. Rev Bras Geriatr Gerontol [internet]. Nov.-Dec. 2017 [citado 26 ago. 2018];20(6):[aprox. 11 p.]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4038/403854598010.pdf>

14. Smith LM, Hearn L, Wilson DF, Wright F. Geriatric dentistry, teaching and future directions. Aust Dent J [internet]. 2015 Mar. 11 [citado 19 jun. 2017];60(Suppl. 1):[aprox. 6 p.]. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25762049>

15- Rodríguez H. MP, González P. SM. Percepción de los estudiantes de Odontología de las estrategias metodológicas más satisfactorias utilizadas por sus académicos. Rev Educ Cienc Salud [internet]. 2013; [citado 26 ago. 2018];10(1):[aprox. 5 p.]. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4750440>

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

